

**SOCIABILIDADE ARCAICA E DESENHO MODERNO: A VILA
PILOTO (1959) E A VILA DOS OPERADORES (1962) DA
USINA HIDRELÉTRICA DE JUPIÁ**

**ARCHAIC SOCIABILITY AND MODERN DESIGN: THE JUPIÁ HYDROELECTRIC PLANT'S
“VILA PILOTO” (1959) AND “VILA DOS OPERADORES” (1962)**

**SOCIABILIDAD ARCAICA Y DISEÑO MODERNO: LA “VILA PILOTO” (1959) Y LA “VILA DOS
OPERADORES” (1962) DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA JUPIÁ**

PUPIM NETO, Manoel Hermes

Mestrando no PPU da Universidade Estadual de Maringá

manoelpupim@gmail.com

ALVES, André Augusto de Almeida

Doutor e mestre pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Prof. associado no DAU/PPU
da Universidade Estadual de Maringá.

aaaalves@uem.br

RESUMO

Este trabalho aborda dois núcleos urbanos construídos em função da Usina Hidrelétrica Engenheiro Souza Dias (1960-1969): a Vila Piloto, de caráter temporário, para abrigar os operários construtores da usina e a Vila dos Operadores, de caráter permanente, para abrigar trabalhadores da usina. Ambos projetos se inserem no contexto de amadurecimento do desenvolvimentismo Brasileiro e início da ditadura civil-militar, refletindo as ideias vigentes nos seus desenhos, que precisam ser compreendidos e interconectados para viabilizar a análise dessa arquitetura e seus aspectos modernos e arcaicos.

Palavras-chave: Modernismo. Habitação. Usina hidrelétrica.

ABSTRACT

This study focuses on two villages built to support the Engenheiro Souza Dias Hydroelectric Power Station (1960-1969): “Vila Piloto”, a temporary settlement for the construction workers, and “Vila dos Operadores”, a permanent village for the dam workers. Both projects are situated within the context of the Brazilian developmentalism maturation and the beginning of the civil-military dictatorship, reflecting the current ideas in their design, which need to be understood and interconnected in order to permit to analyse this architecture and it’s modern and arcaic aspects.

Keywords: Modernism. Habitation. Hydroelectric power station.

RESUMEN

Este trabajo aborda dos núcleos urbanos construidos en función de la Central Hidroeléctrica Engenheiro Souza Dias (1960-1969): “Vila Piloto”, de carácter temporal, para albergar a los obreros constructores y la “Vila dos Operadores”, de carácter permanente, para albergar a los trabajadores de la planta. Estos proyectos se insertan en el contexto de la maduración del desarrollismo brasileño y el inicio de la dictadura civil-militar, reflejando en su diseño ideas que deben ser comprendidas y relacionadas para permitir un análisis de esta arquitectura y sus aspectos modernos y arcaicos.

Palabras clave: Modernismo. Habitación. Central hidroeléctrica.

SOCIABILIDADE ARCAICA E DESENHO MODERNO: A VILA PILOTO E A VILA DOS OPERADORES DA USINA HIDRELÉTRICA DE JUPIÁ

Introdução

O “Complexo Hidrelétrico Urubupungá” foi o segundo maior complexo do mundo na época de sua construção. A primeira usina hidrelétrica (UHE) construída foi a Engenheiro Souza Dias, ou UHE Jupiá, cuja primeira secadeira foi concluída em 1960. Iniciada sob responsabilidade da Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai (CIBPU), passou para a Centrais Elétricas de Urubupungá (CELUSA) de 1961 até 1966, quando a CELUSA se fundiu a outras companhias formando a Companhia Energética de São Paulo (CESP). A CESP assumiu a administração deste então, e a UHE Jupiá iniciou sua operação em 14 de abril de 1969 (MEMÓRIA, 2022). Ocorre que, tanto para sua construção quanto operação, foram necessárias diversas obras de apoio, dentre elas as vilas que abordaremos neste trabalho: o “acampamento”, mais conhecido por “Vila Piloto” (de caráter temporário, para abrigar os operários durante a construção da usina) e a “Vila dos Operadores” (de caráter permanente, para dar suporte à operação e manutenção da usina), ambas projetadas pelo escritório Planemak (Ernest Robert de Carvalho Mange e Ariaki Kato). Diversos pesquisadores, de variadas áreas do conhecimento, tem se debruçado sobre os projetos supracitados de diferentes pontos de vista: Araújo (2004) da inserção na trajetória de Mange e no conjunto de sua obra; Vianna (2006) do processo de desmonte dos núcleos residenciais da CESP, no contexto de difusão de ideias e políticas neoliberais, junto com os casos de Barra Bonita, Bariri e Porto Primavera; assim como, em trabalho posterior, da experiência de planejamento regional integrado desenvolvida pela CESP, defendendo a hipótese de que a companhia constituiu um método próprio e particular de planejamento de seus empreendimentos hidrelétricos (VIANNA, 2012); Martin (2015) investiga o Complexo Urubupungá sob o viés das tramas de interesses políticos, sociais e ideológicos que permeiam sua concretização, explorando também a construção das memórias a partir dos marcos e acontecimentos, que são apropriadas e reelaboradas pelo poder (MARTIN, 2016). O presente trabalho analisa as duas vilas de Jupiá – Vila Piloto e Vila dos Operadores – do ponto de vista de suas arquiteturas, considerando-as no contexto mais amplo da realização do complexo Urubupungá, enquanto experiência de modernização brasileira, entendida enquanto processo de desenvolvimento desigual e combinado, em que o arcaico se reproduz no moderno e o moderno instaura relações novas no arcaico (OLIVEIRA, 2003).

O Estado brasileiro em 1950: consolidação e planejamento

Segundo Oliveira (2003), em 1956 o setor secundário ultrapassa a renda do setor primário/exportador no Brasil. Tal cenário ilustra a nova predominância de um modo mais moderno de acumulação, trazendo consigo novas regulamentações de aspectos importantes, como oferta e demanda, o novo papel da agricultura e as intervenções estatais. O Estado portanto foi, principalmente pós-revolução de 1930, artificialmente fundamental para consolidar este novo modo de acumulação, tornando as condições econômicas e políticas indissociáveis (OLIVEIRA, 2003). No estado de São Paulo, a Light fica sem o contrato de concessão em 1943 e, não havendo capital privado para assumi-lo, coube ao Estado intervir (KATINSKY, 1994). Nesse

contexto – nacional e estadual – ocorre o marco da idealização do Complexo Urubupungá, com a lei nº 19 de 1950, criadora da Comissão do Vale do Paraná. Esta, embora não tenha seguido adiante, abriu margem para trabalhos e discursos que levariam à concretização do complexo por parte do Estado (MARTIN, 2015). No ano seguinte é constituída a Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguaí (CIBPU), responsável por planejar e implementar estudos nessa região, participando diretamente da viabilização da UHE Jupiá. Foi durante o governo desenvolvimentista de Carvalho Pinto (1959-1963), entre 1959 e 1961, que foi construída a “Vila Piloto”, responsável pela habitação “da mão de obra necessária à construção da Usina de Jupiá” (PLANEJAMENTO, 1962) e, posteriormente, iniciou-se a construção da usina. Um indicativo da importância do Complexo Urubupungá para o governo de Carvalho Pinto está no Plano de Ação do Governo do Estado (PAGE), cujo orçamento destina a maior parte dos recursos do subsetor “Energia” para a construção, já então em andamento (SÃO PAULO, 1959).

É importante compreender a influência estadunidense no processo da modernização brasileira pós-1950. O PAGE, assim como a CIBPU e a CESP, possuem correlações notáveis com a Tennessee Valley Authority (TVA), corporação criada pelo governo dos EUA em 1933 para realizar o planejamento integral do vale do rio Tennessee e amenizar os impactos da crise de 1929, mediante uma intervenção estatal direta no território. A experiência americana da TVA, em conjunto com as políticas da doutrina Truman, que visava consolidar os Estados Unidos como líder do bloco capitalista durante da guerra fria, influenciou e auxiliou diretamente o desenvolvimentismo brasileiro do período, fornecendo o “*know how*” de planejamento adquirido com a TVA até então para consolidar o sistema de acumulação. A influência da TVA no PAGE é notada por Alves (2012) nos elementos e discursos adaptados: a neutralidade técnica do planejamento (a fim de evitar conflitos ideológicos); a criação de uma administração paralela (a fim de driblar as morosas estruturas e processos burocráticos); o uso de termos em comum como “*points of germination*” e “*bottleneck*” em documentos oficiais e o caráter de programa de investimento, com metas físicas e pontuais. O alinhamento semântico também é notado com a CESP por Katinsky (1997) em duas expressões que surgiram a partir de então: “interdisciplinaridade”, relacionada à pesquisa, e “múltiplo uso” (*multipurpose*), referente a certos elementos, como os reservatórios formados pelas barragens, responsáveis por garantir o fornecimento contínuo de água para irrigação, possibilitar a navegação fluvial, viabilizar a utilização recreativa das margens e das águas dos reservatórios, entre outros.

É nesse contexto que, no estado de São Paulo, após 1950, o profissional arquiteto torna-se um agente participante do planejamento estatal. Segawa (1998) destaca a atuação de Ernest Mange – entre outros nomes – como um marco da colaboração do arquiteto na intervenção de um território profuso. Mange, em tese de livre-docência apresentada na escola politécnica da USP intitulada *Planejamento em Urubupungá* (1963), define “planejamento” como um “processo” de “organizar racionalmente o espaço de forma a conseguir as melhores condições possíveis para o desenvolvimento humano”, durante o qual há uma dinâmica dialética entre “escalas de valores”: “valores humanos” e “valores físicos”, contrapondo à improvisação e anarquia, as quais geram resultados piores e “contraditórios com os valores de nossa civilização”, sendo ainda um ato “social” e “cultural”, implicando o conhecimento sobre o contexto real, valendo pouco então as experiências estrangeiras (MANGE, 1963, p.70). Ao expor no trabalho a experiência empírica da construção da Vila Piloto, o autor descreve o planejamento do núcleo urbano, praticamente,

como um processo pelo qual se concilia a pressão do capital pela economia de tempo e recursos de um lado, e o bem-estar do trabalhador que habitará do outro, ao mesmo tempo em que, na outra mão, cabe ao planejador impor a noção de civilidade a esses operários vindos de regiões “subdesenvolvidas”. Trata-se, portanto, de um processo concomitantemente conciliatório e impositivo a ser conduzido coletivamente, mas principalmente pelas lideranças do processo. Mange reconhece que a questão habitacional dos operários poderia ter sido resolvida precariamente sem que se causasse qualquer revolta, porém, a empresa optou por condições melhores (dentro dos critérios econômicos estabelecidos), cabendo aos planejadores adotar soluções que proporcionassem o mínimo de qualidade de vida para a população usuária, dentro das possibilidades.

A Vila Piloto

O apelido “Vila Piloto” foi cunhado durante sua construção, derivando-se do termo “plano piloto”, popularizado pela experiência de Brasília. O assentamento passou a ser assim chamado até mesmo pela CELUSA, desvelando as relações de proximidade e distância entre as experiências de planejamento, igualmente modernas em suas expressões espaciais e técnicas tão díspares - Mange (1963), afirma não ser Brasília significativa do desenvolvimento real do planejamento brasileiro devido à sua excepcionalidade. O autor enfatiza que expõe uma experiência real de planejamento, mais especificamente de núcleo urbano, a fim de contribuir ao pequeno acervo brasileiro, se comparado aos estrangeiros. Reconhece que em seu planejamento há “alguns traços daquilo que o sociólogo Guerreiro Ramos chama de cultura consular” (MANGE. 1963, III), uma autocrítica a transplantações literais de medidas adotadas em países plenamente desenvolvidos, um vício criticado pelo sociólogo ao tratar da construção da sociologia brasileira (RAMOS, 1957). O terreno desapropriado pela Celusa para a construção da Vila Piloto (Figura 1) foi escolhido pelo leve declive de 1,5%, proximidade à rodovia já asfaltada, com bom isolamento pelos terrenos circundantes, e distância adequada do canteiro para escapar dos ruídos e da poluição (MANGE, 1963).

Figura 1: Vista aérea da Vila Piloto de Jupirá, 1965.

Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/fotografias/GEBIS%20-%20RJ/ms48514.jpg>
Acesso em: 12 jun 2023.

O partido arquitetônico adotado é descrito em artigo publicado na revista *Acrópole*: o traçado radioconcêntrico visa criar um senso de comunidade integrada, bem como uma quebra da monotonia espacial imposta pela padronização habitacional; o tecido habitacional foi concentrado para reduzir encargos com redes elétricas e de saneamento, além de evitar “uma extensão prejudicial à escala humana do conjunto”; a concentração das unidades comunitárias no centro “dá ênfase ao sentido comunitário, propiciando desenvolvimento da sociabilidade do elemento humano” e a setorização das habitações coletivas dos operários solteiros visa “não acusar uma segregação acintosa e contraproducente porém permitir a necessária independência de vida e circulação” com relação aos casados (MANGE e KATO, 1962, p.2).

A definição da circulação foi um motivo de grande discussão, na qual cogitou-se adotar a solução de superquadra, porém logo descartou-se a ideia, uma vez que a circulação mecânica é mínima num acampamento de obra, basicamente restringindo-se ao transporte coletivo e ao abastecimento do comércio. Além do mais, o “sentido espacial indefinido” das superquadras poderiam causar problemas de manutenção e até segurança (MANGE, 1963). Houve, também, o cuidado em separar o fluxo de pedestres, em especial as crianças, do fluxo mecânico pesado. Mas o ponto que mais causou discussão na equipe foi a decisão de construir três tipologias de casa (A, B e C) de acordo com as categorias funcionais e salariais do funcionário. Frente a impraticabilidade da solução de nivelamento das tipologias residenciais, tal solução mostrou-se aceitável tanto “do ponto de vista psicológico – reação dos habitantes quanto estético” (MANGE, 1963). Segundo o autor, as residências C foram alocadas mais ao centro, subvertendo a lógica das cidades e visando integrar o menos favorecido a fim de causar consequências psicológicas benéficas. Já a tipologia A foi alocada na periferia, permitindo uma “discreta coexistência de diferentes categorias numa mesma unidade de residência, sem torná-la chocante e acintosa” (MANGE, 1963, p.38), além de simplificar o fluxo viário, uma vez que os moradores da tipologia A eram os únicos a possuírem veículos próprios. Caso o aumento de casados continuasse, existia

ainda a possibilidade de se construir uma ou duas pequenas “unidades de residência” satélites. Tais unidades, de cerca de 200 habitantes, ficariam próximas à unidade perimetral e teriam acesso por prolongamento de duas radiais.

A implantação do centro comunal, representativo do lugar, capaz de promover a sociabilidade entre os moradores reforçando laços e gerando uma vida comunitária, revela adesão aos debates ocorridos nos CIAMs, no período pós Segunda Guerra, inclusive, por ser chamado pelo engenheiro de “core” (VIANNA, 2012, p.217)

Araújo (2004) afirma que Mange fez sua leitura do conceito de “unidade de vizinhança” através de Hand (1959), além de demonstrar influência dos textos de Bauer (1952) ao citar sempre a frase “o planejamento não deveria ser feito como uma resposta restrita aos dados estatísticos”. Já Vianna (2012) identifica forte paralelo com o modelo das *company towns*, devido a inúmeros fatores: a decisão por isolar o núcleo urbano; ter a empresa como provedora; a divisão social do espaço; diferenciação nas tipologias habitacionais; segregação dos funcionários solteiros, entre outros.

Pasta (1994) ressalta o caráter pioneiro da Vila Piloto, o qual serviu para a tomada de consciência de problemas sociais, econômicos e políticos em obras de tal porte; já Vianna (2006) reconhece a Vila Piloto como um marco importante da primeira fase de núcleos habitacionais da CESP, devido ao seu porte e abrangência.

Com o início da construção da UHE Jupia, a administração da CELUSA e das firmas empreiteiras passaram a priorizar a contratação de operários casados, uma vez que notaram “uma maior estabilidade e continuidade ao trabalho que apresentam”, ainda que aumentasse o custo relativo às assistências (MANGE, 1963, p.60), havendo uma constatação empírica no contexto brasileiro sobre o papel da “família” na reprodução do capital, neste caso em específico as consequências do trabalho doméstico não-remunerado da esposa do operário em prol do capital (ENGELS, 1984). O termo “chefe de família” – recentemente caído em desuso – é utilizado diversas vezes por Mange (1963) para designar o operário casado; também dialoga com o entendimento de Engels (1984) sobre a relação de poder do homem, via opressão econômica – o único com seu trabalho remunerado – sobre a mulher dentro da relação monogâmica moderna.

Com relação à administração da Vila Piloto, Vianna (2006) afirma que a administração direta ou indireta pela empresa costumava ser a mais vantajosa para a mesma, mais adequada para o controle total sobre o núcleo residencial durante a fase de construção, garantindo a integração aos objetivos da concessionária. Mange defende que cabe aos arquitetos “desenvolver uma ação educativa, uma ação ‘civilizadora’, dando particular ênfase às questões de instrução e saúde” (MANGE, 1963, p.3), afirmando que a área privativa era restrita porque experiências anteriores demonstraram que espaços maiores se transformavam em depósitos de entulhos e detritos. Também alerta para necessidade de não se superdimensionar a quantidade de dormitórios “para evitar a promiscuidade” (MANGE, 1963, p.19). Essa preocupação (bem como a intensa tutela da empresa) revelou-se insuficiente, uma vez que o aumento vertiginoso de homens assalariados em região inóspita fez surgir diversos prostíbulos, como a “Vila Frinéia” (MARTIN, 2016), retratada também no romance baseado em fatos “Vila Piloto de Jupia” (FIGUEIRA, 2009). A prostituição,

apesar de ser moralmente condenável em público, possui segundo Engels (1984) campo fértil no sistema político e econômico no qual os homens pouco ou nada são afetados moralmente enquanto as mulheres ficam mais expostas à vulnerabilidade econômica e a toda condenação moral.

Quanto ao aspecto das habitações, Mange reconhece que o aspecto geral é “pobre”, a manutenção difícil e o conforto mínimo, nomeando a unidade de “abrigo mínimo” e culpando a ausência de condição industrial para se construir em larga escala, rápido e barato habitações provisórias e confortáveis. Essa percepção é relatada no romance já citado quando a esposa de um operário chega na vila pela primeira vez:

“(…)observou, sem disfarçar um ar de contrariedade, a longa fila de varandas, rigorosamente simétricas e teve a nítida impressão de estar diante de um extenso curral de bois” (FIGUEIRA, 2009, p.19).

O caráter provisório da Vila Piloto era, para além da questão produtiva, aspecto psicológico. A certeza de que ela acabaria criou problemas a tornava “um lugar triste, provisório” (SILVEIRA, 1970, p.122-123). Essa questão era reconhecida por Mange, o qual afirma haver certo sentimento de pioneirismo, embora nômade, que marca os habitantes com “suas casas” e “suas cidades”, colocado em aspas pelo autor para aludir sutilmente ao fato dessas serem propriedades da empresa. Soma-se a isso o fato de competir à empresa a administração, os serviços e até a polícia, conformando o que Mange chama de “um pequeno estado socialista” (MANGE, 1963, p.12).

Durante os anos de 1969 e 1970, foi realizado o processo de “desmobilização” dos operários, que foram absorvidos na construção da UHE de Ilha Solteira (PASTA, 1994), sendo que a Vila Piloto foi entregue ao exército em 1971 (O BARRAGEIRO, 16/02/1973, *apud.* MARTIN, 2016).

A Vila dos operadores

Em artigo publicado na Acrópole (PLANEJAMENTO, 1962), a Vila dos Operadores (Figura 2) é descrita como um núcleo urbano fechado, uma “unidade de residência”, destinada à habitação dos funcionários técnicos e administrativos necessários à operação da Usina de Jupuí. O cargo e o nível econômico dos “chefes de famílias” são fatores conhecidos e as relações de trabalho constituem um dos fatores condicionantes das relações sociais, embora isso não fosse o desejável. O projeto visa atender às “primeiras necessidades” de aproximadamente 200 famílias, estando aproximadamente a 8 km de Três Lagoas. O partido arquitetônico busca evitar o conflito entre a circulação de veículos e de pedestre, enquanto integra a represa como importante elemento paisagístico. A flutuação da água é controlada pelo cais de concreto, que se estende por toda praça de uso coletivo e é exclusivo para o pedestre. A justificativa para a concentração do tecido habitacional foi buscar condições semelhantes a todos, reduzir distâncias, evitar a diluição da escala humana, bem como resolver os fortes ventos da região.

Figura 2: Vista aérea da Vila dos Operadores de Jupuí.

Fonte: TSUKUMO, 1994, p.98.

O curta “Documentário Vila dos Operadores” (DOCUMENTÁRIO, 2021), conduzido pelo historiador e ex-morador da Vila dos Operadores Rodrigo Fernandes, traz informações relacionadas ao habitar daquela população, expondo a satisfação de moradores e ex-moradores com a qualidade de vida proporcionada pelo espaço. O historiador narra as frequentes visitas de autoridades nas décadas de 1960 e 1970, como do Governador Ademar de Barros e os Presidentes Costa e Silva, Emílio Médici, Ernesto Geisel e Castelo Branco, os quais se hospedavam no hotel da Vila para visitarem as obras do complexo. MARTIN (2015) expõe que, durante a ditadura militar, todos presidentes estiveram no canteiro de obras para buscar, de alguma forma, associar o desenvolvimento do complexo às realizações do regime. Segundo o autor, o complexo pode ser compreendido como palco de disputas de narrativas e de interesses entre diversos agentes.

Figura 3: Implantação da Vila dos Operadores de Jupiá.

Fonte: CELUSA, 1964.

O projeto possui três tipologias de casa (FIGURA 3): Tipo A (5 dormitórios), Tipo B (4 dormitórios) e Tipo C (3 dormitórios), além de conter hotel, grupo escolar, clube social, cooperativa, administração, manutenção, almoxarifado, posto e pronto socorro. As casas do Tipo A são as únicas não geminadas e com o acesso social e de serviço diretos à via, além de conterem garagem exclusiva. Encontram-se entre a primeira e a segunda via secundária de sentido norte-sul, contadas do oeste para leste, sendo que as unidades acessadas pela via mais ao oeste são as únicas casas do condomínio com vista para o rio. Já as residências Tipo B e Tipo C são rentes entre si, espaçadas no outro sentido conformando pequenas vias de pedestres, e são diferenciadas principalmente pelo número de quartos. As casas Tipo B encontram-se a partir da quarta via secundária, de sentido norte-sul, contadas do oeste para leste, bem como rentes à via periférica. As três tipologias de residência possuem as aberturas orientadas ao norte e ao sul, demonstrando cuidado projetual com o conforto térmico.

Figura 4: Implantação da Vila dos Operadores de Jupia.

Fonte: PLANEJAMENTO, 1962. Adaptado pelo autor.

A preocupação com o desenho das habitações era evidente nas soluções espaçosas e confortáveis, com esquadrias especiais, ventilação cruzada e laje coberta com cascalho. Além disso, as instalações eram acessíveis externamente, facilitando a manutenção pela CESP (VIANNA, 2012).

O Aeroporto de Urubupungá

O Aeroporto de Urubupungá (Figura 5) também aparece no artigo publicado na *Acrópole*, entretanto somente por meio de uma planta esquemática e fotos de uma maquete (PLANEJAMENTO, 1962). Foi homologado pelo Departamento de Aviação Civil através da Portaria n. 140, de 11 de julho de 1961, publicada no Diário Oficial em 13 março de 1962.

O aeroporto, localizado em área rural, tem capacidade para receber aviões de grande porte e permite manobras de até 360 graus. No passado foi considerado área de segurança e foi local de treinamento para pilotos de caças militares e aviões da Força Aérea Brasileira, mas também operou voos regulares de empresas aéreas, estando atualmente fechado por falta de manutenção (BRASIL, 2011). O aeroporto possuía metragem de pista internacional à época e recebia voos

tanto em serviço da usina quanto de visitas oficiais, inclusive dos presidentes da República (DOCUMENTÁRIO, 2021).

O aeroporto possui uma planta livre em formato de catavento, com os fluxos organizados entre as paredes lineares. O acesso ocorre em *promenade architecturale* sob marquise em balanço, a qual abriga um jardim frontal que, talvez originalmente, proporcionasse o entrever através das esquadrias de vidro. A estrutura em concreto se dá por vigas invertidas, com balanço de aproximadamente 6 metros nas marquises.

Apesar do desenho arrojado e da história complexa, há pouca informação disponível sobre o Aeroporto de Urubupungá, muito menos sobre sua arquitetura, condenando-o a ser mais um dentre tantos exemplares da arquitetura moderna expostos à deterioração material e imaterial.

Figura 5: maquete e planta do Aeroporto Urubupungá.

Fonte: PLANEJAMENTO, 1962. Adaptado pelo autor.

Considerações finais

Após 64 anos do início do Complexo Urubupungá, assim se encontram – resumidamente – os projetos abordados nesse trabalho: o Aeroporto de Urubupungá está desativado, abandonado e o seu terreno se encontra ocupado por integrantes do Movimento Sem Terra; a Vila dos Operadores foi privatizada e hoje é um condomínio residencial horizontal, com a preservação parcial das edificações que a compõe e – finalmente – a Vila Piloto foi desmantelada e seus equipamentos coletivos demolidos, conurbando com Três Lagoas e tornando-se um bairro

periférico. Parte do traçado é restrito para uso recreativo militar e do restante, especialmente, restou apenas parte do traçado viário.

As ideias de caráter higienista de Mange, contradizem a preocupação em relação à qualidade de vida dos operários. Também é notado por Vianna (2012) o emprego, na Vila Piloto, de conceitos modernos como modulação e estandardização, que desacompanhadas da indústria que a realizem, resulta na falta de qualidade dessas habitações, conforme, reconhecida pelo próprio projetista. Com relação ao discurso de integrar os operários menos favorecidos, ao aproximar as casas de pior qualidade ao centro, é questionável se o objetivo mais importante era aproximá-los do núcleo, exercer o controle social sobre eles ou distanciá-los da borda, para longe dos olhos dos funcionários mais favorecidos. No contexto da Vila dos Operadores, a arquitetura de Mange e Kato manifesta-se com mais liberdade, empregando soluções plásticas e construtivas arrojadas para a época, que se rebata no sentimento nostálgico – até saudosista – de parte dos moradores atuais (DOCUMENTÁRIO, 2021), em oposição às impressões negativas dos trabalhadores da Vila Piloto, registradas no romance “Vila Piloto de Jupiá: uma história de barrageiros” (2009). O acesso à vila mudou, não sendo mais pelo lado oeste (FIGURA 3) e sim leste (onde era o grande *cul-de-sac*, próximo ao campo de futebol), alterando uma possível decisão projetual de deixar a prefeitura e as casas Tipo A em evidência, próximas ao acesso. O “cercamento” das casas Tipo C pelas de Tipo A e B, ao mesmo tempo em que aproxima as de Tipo C dos equipamentos coletivos, pode ser mais um artifício projetual *multipurpose* similar ao empregado na Vila Piloto.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Cláudia Gomes de. **Arquitetura e cidade na obra de Ernest de Carvalho Mange**. 2004. 183p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2004.

BAUER, Catherine. **Social Questions in Housing and Town Planning**. Londres: *University of London Press*, 1952. Disponível em: https://courseworks2.columbia.edu/files/634179/download?download_frd=1. Acesso em: 17 jun 2023.

BRASIL. Assembleia Legislativa de São Paulo. Indicação nº 1533/2011, de 21 de junho de 2011. Indica ao Sr. Governador para que através da Secretaria Estadual de Logística e Transporte e do DAESP, que sejam tomadas as medidas necessárias para que o Aeroporto Estadual de Urubupungá/Jupiá seja incluído no plano de concessão de aeroportos, a fim de que volte a operar. Sala de sessões, SP, 2011. Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/spl/2011/06/Propositura/22760649_1018690_1533%20ind.doc. Acesso em: 17 jun 2023.

DOCUMENTÁRIO Vila dos Operadores. Produção de Marcelo Dias e Rogerio Potinatti. São Paulo: Mídia 2 Comunicação, 2021. (17 min). Disponível em: <https://www.facebook.com/watch/?v=462062211885318>. Acesso em: 17 jun 2023.

ENGELS, Friedrich. **A origem da família da propriedade privada e do Estado**. São Paulo: Boitempo, 2019. Disponível em: <https://averdade.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Livro-62-FRIEDRICH-ENGELS-A-ORIGEM-DA-FAM%C3%8DIA-DA-PROPRIEDADE-PRIVADA-E-DO-ESTADO.pdf>. Acesso em: 17 jun 2023.

FIGUEIRA, Henrique. **Vila Piloto de Jupiá** (Uma História de Barrageiros). São Paulo: Biblioteca24x7, 2009. ISBN: 978-85-7893-188-9

HAND, Irving. *Planning of residential, commercial and industrial areas*. In: McLEAN, Mary. **Local planning administration**. Chicago: *The International City Manager's Association*, 1959, p.106-148.

KATINSKY, Júlio Roberto. Em busca da cidadania. *In*: TSUKUMO, Nina Maria Jamra. **Arquitetura na CESP**. São Paulo: CESP, 1994.

_____. **Das pequenas usinas às grandes barragens**. *In*: Sinopses, São Paulo, n. 27, jun., 1997, p. 22-30.

MANGE, Ernert Robert de Carvalho. **Planejamento em Urubupungá**. 1963. 74p. Tese (Livre Docência) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1963.

MARTIN, Andrey Minin. **Para além de milhões de quilowatts**: o Complexo Hidrelétrico Urubupungá e as tramas do setor energético nacional. *In*: Revista Tempos Históricos, v. 19, p. 274-301, 2015. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/tempohistoricos/article/view/11539/8821>. Acesso em: 17 jun 2023.

_____. **Energia elétrica, memória e poder**: substratos para um debate necessário. *In*: TRILHAS DA HISTÓRIA, v.6, p.77, 2016. Disponível em: https://trilhasdahistoria.ufms.br/index.php/RevTH/article/view/3278/pdf_92. Acesso em: 17 jun 2023.

MEMÓRIA DA ELETRICIDADE. **Usina Hidrelétrica Engenheiro Souza Dias**. Disponível em: <https://www.memoriadaeletricidade.com.br/acervo/119029/usina-hidreletricaengenheiro-souza-dias>. Acesso em: 17 jun 2023.

OLIVEIRA, Francisco de. **Crítica à razão dualista/O ornitorrinco**. São Paulo: Boitempo, 2003. 143 p. ISBN: 9788575590362

PASTA, Hélio. Obras de apoio: o transitório e o permanente. *In*: TSUKUMO, Nina Maria Jamra. **Arquitetura na CESP**. São Paulo: CESP, 1994.

PLANEJAMENTO em Urubupungá. Acampamento e vila de operadores da usina de Jupuí. São Paulo: **Acrópole**, v.25, n.289, p.1-11, dez. 1962. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/289>. Acesso em: 17 jun de 2023.

RAMOS, Alberto Guerreiro. **Introdução crítica à sociologia brasileira**. Rio de Janeiro: Andes, 1957-1995. Disponível em: <http://beemote.iesp.uerj.br/books/introducao-critica-a-sociologia-brasileira/>. Acesso em: 17 jun 2023.

SILVEIRA, Enzo. **Urubupungá**: Jupuí – Ilha Solteira. São Paulo: Edições Ensil Ltda., 1970. 306p.

SÃO PAULO (Est). Governo. Plano de Ação do Governo (1959-1963), 1959.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Edusp, 1998.

VIANNA, Mônica Peixoto. **Núcleos residenciais da CESP**: o processo de desmonte. 2006. Dissertação (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2006. doi:10.11606/D.18.2006.tde-23112006-155209. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18142/tde-23112006-155209/publico/dissertacao_final_MonicaVianna.pdf. Acesso em: 17 jun 2023.

VIANNA, Mônica Peixoto. Da edificação ao traçado urbano: a experiência de planejamento regional integrado na CESP. 2012. Tese (Doutorado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012. doi:10.11606/T.102.2012.tde-30082012-164405. Acesso em: 2022-10-24. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/102/102132/tde-30082012-164405/publico/tesemonicaviannacorrigida.pdf>. Acesso em: 17 jun 2023.